

Стратегическата стабилност след края на Студената война

Михаела Фролошка

2023

Увод

По време на Студената война, стратегическата стабилност се дефинира като липса на стимули както за САЩ, така и за Съветския съюз, да нанесе първи ядрен удар. В съвместно изявление от 1990 година, двете страни заявяват готовността си в бъдеще да осигурят стратегическа стабилност чрез намаляване на броя на стратегическите нападателни и отбранителни оръжия.¹

След края на Студената война обаче геополитическият, икономическият и технологическият пейзаж са коренно променени, което води и до коренна промяна в концепцията за стратегическа стабилност. Война между световните ядрени гиганти би довело до края на света по начина, по който го познаваме днес, а може би и изобщо. От тази гледна точка, запазване на стратегическата стабилност и предотвратяване на ядрен конфликт са основна точка на интерес както на световните сили, така и на геополитическите експерти.

Съвременни условия

Основната разлика на геополитическите условия през 21 ви век и тези през Студената война е краят на двуполусното военно и политическо противопоставяне. С разпадането на Съветския съюз, икономическото отслабване на САЩ по време на финансовата криза през 2008 година и издигането на Китай като първа икономическа, информационна и

¹ А. Арбатов, В. Дворкин, А. Пикаев, С. Ознобищев, Стратегическа стабилност след края на Студената война, Институт по световна икономика и международни отношения на Руската академия на науките, 2010, прегледано на: <https://www.files.ethz.ch/isn/144185/10011.pdf>

технологическа сила, световната сцена е променена. Двуполюсното военно и политическо съперничество отстъпва място на многополюсния свят.

За разлика от по време на Студената война, вече не Съветският съюз, а Китай е основният идеологически и политически съперник на САЩ. В последните петдесет години Китай успява да се превърне в глобална суперсила, като наред с икономика, политика и технологии, успява да развие и внушителна военна способност, както и ядрен арсенал. Китай инвестира в ракетни и ядрени способности, което променя баланса на силите не само в Азиатско-Тихоокеанския регион, но и в целия свят.² Не случайно, в Стратегическата концепция на НАТО за 2022 година, Алиансът отделя особено внимание на Китай и го определя като идеологически и политически опонент.³

Въпреки загубата на икономическата, технологическата и политическата сила след разпадането на Съветския съюз, Русия продължава да бъде ядрена сила. Руският ядрен арсенал остава равен на този на САЩ, което компенсира за неголямата икономическа тежест на Русия и технологическата ѝ изостаналост. Но адреният арсенал продължава да играе важна роля в отношенията между САЩ и Русия, давайки възможност на Кремлин да има влияние над САЩ и да се опитва да изгражда независима външна политика.

От своя страна, Руско-Китайските отношения отбелязват свой ръст през 21 век. Двете страни имат много общи виждания, като и Русия, и Китай се противопоставят на световното господство на САЩ, но по свой собствен начин. Докато Русия води прокси войни на територията на Грузия и Украйна,

² Д. Тренин, Стратегическата стабилност в променящ се свят, Карнеги Център Москва, 2019, прегледано на: https://carnegieendowment.org/files/3-15_Trenin_StrategicStability.pdf

³ Стратегическа концепция на НАТО, 2022, прегледано на: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf

Китай се опитва да завземе САЩ по много по-мирен начин – чрез създаване на икономически зависимости.

Друга основна промяна в стратегическата стабилност през 21 век е и фактът, че не само трите гиганта по оста САЩ- Русия – Китай притежават ядрено оръжие. През 1998 година Индия и Пакистан придобиват ядрени оръжия, което завинаги променя динамиката в политическия триъгълник Пекин – Ню Делхи – Исламабад и позволява на тези страни да започнат да водят независима външна политика. Последвалото придобиване на ядрено оръжие и от Северна Корея също променя завинаги отношенията между САЩ и Пхенян.⁴ Според непотвърдени източници, Израел също притежава ядрено оръжие, създадено с помощта на Франция с цел стратегическо възпиране на арабски нападения.⁵ Великобритания и Франция също притежават ядрено оръжие, но като членки на НАТО, координират военната си политика със САЩ.

Причини за съвременните условия

Нови технологии

Една от причините за усложняването на обстановката е напредването на технологиите. В последните двадесет години САЩ инвестира милиарди долари в създаването на противоракетна отбрана, която може да противодейства на руския арсенал. И макар в момента американската система

⁴ Л. Фрийдман, Ядрена стратегия, Енциклопедия Британика, 2022, прегледано на: <https://www.britannica.com/topic/nuclear-strategy/After-the-Cold-War>

⁵ Х. Кристенсен, М. Корда, Ядрен бележник: Израелските ядрени оръжия през 2022, Бюлетин на атомните учени, 2022, прегледано на: <https://thebulletin.org/premium/2022-01/nuclear-notebook-israeli-nuclear-weapons-2022/>

да може да спре само малък брой ракетни удари, Русия от своя страна инвестира в изграждането на нападателни оръжия, които да могат да преодолеят противоракетната отбрана на САЩ.⁶ Създаването и на нови високоточни стратегически оръжия, които теоритично може да засегнат противниковия ядрен арсенал, усложнява стратегическите ходове на страните, което от своя страна би направило взимане на решение в кризистна ситуация много по-трудно. Балистични ракети могат да бъдат изстреляни от кораби и самолетоносачи, увеличавайки обсега на действие, но в същото време могат да бъдат объркани за ядрени оръжия, което да доведе до ответен удар.⁷ С увеличаването на способността за оцеляване на стратегическите настъпателни оръжия, създаването на тактически ядрени оръжия и модернизирание на подводниците, стратегическата стабилност става все по-трудна за постигане.⁸

Новите технологии са развити до степен, която позволява и използването на космическото пространство като част от военната стратегия. Манупулиране на сателитите на противниковата страна, с цел тяхното унищожение или възприране на предупреждение за задаваща се ракетна атака с помощта на наземни и сателитни системи, създава още предпоставки за ескалиране на конфликти.⁹

Не на последно място, появата на кибер оръжия се превръща в едно от най-сериозните предизвикателства за международната сигурност в 21 век.

⁶ Д. Деч, Фиксирането на Путин върху американска ракетна установка от старата школа, Списание външна политика, 2022, прегледано на: <https://foreignpolicy.com/2022/01/12/putin-russia-us-missile-defense-nato-ukraine/>

⁷ Е. Миасников, Стратегически конвенционални оръжия и стабилност, Център за контрол на въоръженията, енергийни и екологични изследвания, 2012, прегледано на: <http://armscontrol.ru/pubs/en/em042312.html>

⁸ А. Арбатов, В. Дворкин, А. Пикаев, С. Ознобищев, Стратегическа стабилност след края на Студената война, Институт по световна икономика и международни отношения на Руската академия на науките, 2010, прегледано на: <https://www.files.ethz.ch/isn/144185/10011.pdf>

⁹ Т.Блат, Антисателитни оръжия и възникващата космическа надпревара във въоръжаването, Харвард Интернешънъл Ревю, 2020, прегледано на: <https://hir.harvard.edu/anti-satellite-weapons-and-the-emerging-space-arms-race/>

Кибератаките биха направили възможно атакуването на цели градове, чрез прекъсване на електричество, телекомуникации и осакатяване на цялата инфраструктура. Увеличава се и рискът от кибератаки срещу ядрените оръжейни системи.¹⁰

Правен аспект

През 2002 година Президент Буш оттегля САЩ от Договора за Противобалистични ракети, който е сключен между САЩ и Съветския съюз и който повече от 30 години спомага за стратегическата стабилност между двете държави.¹¹ През 2019 година Вашингтон се оттегля от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обseg на действие.¹² През 2018 година Президент Тръмп изважда САЩ от ядреното споразумение с Иран.¹³ Последствията за международната сигурност от тези действия са непредвидими, а най-голямата опасност е тези действия да доведат до нова надпревара в ядреното въоръжаване.

¹⁰ Е. Макаскил, Рискът от кибератака срещу ядрени оръжейни системи е „сравнително висок“ – мозъчен тръст, Гардиън, 2018, прегледано на: <https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/11/cyber-attack-risk-on-nuclear-weapons-systems-relatively-high-thinktank>

¹¹ Оттеглянето на САЩ от Договора за ПРО: Забележки на президента Буш и дипломатически ноти на САЩ, Асоциация за контрол на оръжията, прегледано на: <https://www.armscontrol.org/act/2002-01/us-withdrawal-abm-treaty-president-bush%E2%80%99s-remarks-us-diplomatic-notes>

¹² Договор за ликвидиране на ядрените сили със среден обseg, Американско посолство и консулства в Обединеното кралство, 2019, прегледано на: <https://uk.usembassy.gov/inf/>

¹³ Тръмп изважда САЩ от сделката с Иран, DW, 2018, прегледано на: <https://www.dw.com/bg/%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%BF-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D1%89-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD/a-43706696>

Нова концепция за стратегическа стабилност

Логиката на концепцията за стратегическа стабилност по време на Студената война е много силна – неспособността да се спечели каквото и да е предимство дори и при нанасянето на първи ядрен удар, превръща нанасянето на този удар напълно ирационален и ненужен. Това от своя страна превръща воденето на ядрена война ирационално само по себе си. Ако няма първи нанесен удар, няма да последва и ответен. А ако ядрена война не може да бъде спечелена, то тя няма да бъде водена. И ако в миналото равенството между ядрения арсенал на двата основни опонента е било достатъчно да предотврати ескалиране на ситуацията, то днес това не е така. В 21 век най-важният фактор е поддържане на способността за нанасяне на ответен удар, което би довело до унищожаването на агресора.¹⁴ Кое променя концепцията за стратегическа стабилност.

В средата за сигурност на 21 век, стратегическата стабилност изисква възпиране на ядрен удар не само на световно ниво – в стратегическия триъгълник САЩ – Русия – Китай, но и на регионално ниво, между регионалните сили, например Пакистан и Индия. Осигуряване на сигурността на военната ядрена инфраструктура от кибер и сателитни атаки също би изиграла важна роля в опазването на международния мир. Деескалация на конфликти, в които участват държави, които притежават ядрено оръжие, би било от голяма важност за потушаване на регионални конфликти.¹⁵ Възможен проблем за стратегическата сигурност би било и ако частни субекти придобият

¹⁴ Д. Тренин, Стратегическата стабилност в променящ се свят, Карнеги Център Москва, 2019, прегледано на: https://carnegieendowment.org/files/3-15_Trenin_StrategicStability.pdf, стр.7

¹⁵ Р. Аби, Светът след Студената война, Модерна Гана, 2009, прегледано на: <https://www.modernghana.com/news/203917/the-world-after-the-cold-war.html>

ядрени оръжия. Попадайки в ръцете на международния тероризъм, тези оръжия биха били много трудно контролирани, което би застрашило както националната, така и международната сигурност.¹⁶

Възможности за заздравяване на стратегическата стабилност

Първата крачка за запазване и заздравяване на стратегическата стабилност е осигуряване на мир между трита основни играча на геополитическата карта – САЩ, Русия и Китай. Потушаване на конфликти между тях би намалило риска до директен сблъсък, което от своя страна би намалило риска от използване на ядрено оръжие. Изпълнението на тази задача минава през установяване на комуникационни канали и постоянен диалог между ръководствата на въоръжените сили.¹⁷ От техническа гледна точка, взимане на мерки за намаляването на нивото на готовност за изстрелването на ракети също би помогнало за намаляване на напрежението между трите страни.

От правна гледна точка, сключване на двустранни и многостранни споразумения за контрол на въоръжението изглежда трудна. САЩ вече се е оттеглил от повечето споразумения. В момента САЩ и Русия са подписали Договор за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия (Нов СТАРТ), който е в сила до 4 Февруари 2026.¹⁸ С усложняване на политическата ситуация и ескалиране на напрежението между НАТО и Русия

¹⁶ А. Арбатов, В. Дворкин, А. Пикаев, С. Ознобищев, Стратегическа стабилност след края на Студената война, Институт по световна икономика и международни отношения на Руската академия на науките, 2010, прегледано на: <https://www.files.ethz.ch/isn/144185/10011.pdf>, стр. 26

¹⁷ Д. Тренин, Стратегическата стабилност в променящ се свят, Карнеги Център Москва, 2019, прегледано на: https://carnegieendowment.org/files/3-15_Trenin_StrategicStability.pdf

¹⁸ Споразумение Нов Старт, Американски държавен департамент, 2023, прегледано на: <https://www.state.gov/new-start/>

след войната в Украйна, не е известно дали договърът ще бъде удължен. По-малко вероятно е подписването на военни споразумения между Китай и САЩ след като САЩ определи Китай за свой стратегически съперник.

Пълното елимиране на атомни оръжия изглежда невъзможно. Именно наличието на такива оръжия правят независимото съществуване на тези държави възможно. Пример за това е Северна Корея. В този случай стратегическата стабилност би могла да бъде постигната не чрез военни средства, а чрез дипломация, икономически и политически връзки с най-близките съседи.

Заклучение

Краят на Студената война не означава край на ядрената ера. Великите сили до голяма степен държат ядрения си капацитет в периферията на външната си политика, но има индикации как те биха могли да заемат по-централна роля в случай на конфликт. Междувременно новите проблеми на стратегическата сигурност се въртят около това как по-малките сили могат да експлоатират разрушителната способност на ядрените оръжия.

С навлизането в 21 век, традиционните методи за контрол на оръжията вече не са достатъчни. За да се постигне стратегическа стабилност и да се предотвратят конфликти, е необходимо да се използва мека сила – прозрачност на взимане на решения, диалог между всички заинтересовани страни, и постоянно изграждане и поддържане на доверие между всички играчи на геополитическата сцена.

Използвани източници:

А. Арбатов, В. Дворкин, А. Пикаев, С. Ознобищев, Стратегическа стабилност след края на Студената война, Институт по световна икономика и международни отношения на Руската академия на науките, 2010, прегледано на: <https://www.files.ethz.ch/isn/144185/10011.pdf>

Д. Деч, Фиксирането на Путин върху американска ракетна установка от старата школа, Списание външна политика, 2022, прегледано на: <https://foreignpolicy.com/2022/01/12/putin-russia-us-missile-defense-nato-ukraine/>

Договор за ликвидиране на ядрените сили със среден обсег, Американско посолство и консулства в Обединеното кралство, 2019, прегледано на: <https://uk.usembassy.gov/inf/>

Д. Тренин, Стратегическата стабилност в променящ се свят, Карнеги Център Москва, 2019, прегледано на: https://carnegieendowment.org/files/3-15_Trenin_StrategicStability.pdf

Е. Мааскил, Рискът от кибератака срещу ядрени оръжейни системи е „сравнително висок“ – мозъчен тръст, Гардиън, 2018, прегледано на: <https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/11/cyber-attack-risk-on-nuclear-weapons-systems-relatively-high-thinktank>

Е. Миасников, Стратегически конвенционални оръжия и стабилност, Център за контрол на въоръженията, енергийни и екологични изследвания, 2012, прегледано на: <http://armscontrol.ru/pubs/en/em042312.html>

Х. Кристенсен, М. Корда, Ядрен бележник: Израелските ядрени оръжия през 2022, Бюлетин на атомните учени, 2022, прегледано на:

<https://thebulletin.org/premium/2022-01/nuclear-notebook-israeli-nuclear-weapons-2022/>

Л. Фрийдман, Ядрена стратегия, Енциклопедия Британика, 2022, прегледано на: <https://www.britannica.com/topic/nuclear-strategy/After-the-Cold-War>

Оттеглянето на САЩ от Договора за ПРО: Забележки на президента Буш и дипломатически ноти на САЩ, Асоциация за контрол на оръжията, прегледано на: <https://www.armscontrol.org/act/2002-01/us-withdrawal-abm-treaty-president-bush%E2%80%99s-remarks-us-diplomatic-notes>

Р. Аби, Светът след Студената война, Модерна Гана, 2009, прегледано на: <https://www.modernghana.com/news/203917/the-world-after-the-cold-war.html>

Споразумение Нов Старт, Американски държавен департамент, 2023, прегледано на: <https://www.state.gov/new-start/>

Стратегическа концепция на НАТО, 2022, прегледано на: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf

Т.Блат, Антисателитни оръжия и възникващата космическа надпревара във въоръжаването, Харвард Интернешънъл Ревю, 2020, прегледано на: <https://hir.harvard.edu/anti-satellite-weapons-and-the-emerging-space-arms-race/>

Тръмп изважда САЩ от сделката с Иран, DW, 2018, прегледано на: <https://www.dw.com/bg/%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%BF-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D1%89-%D0%BE%D1%82->

[%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD/a-43706696](#)